

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19372244>

FIZIKA FANIDAN VIRTUAL LABORATORIYA MASHG‘ULOTLARINI BAJARISH ORQALI MASOFAVIY TA’LIM SHAKLI TALABALARNI MUSTAQIL FIKRLASHGA O‘RGATISH

Xalilov Sarvar Samadovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

Email address: sarvarsamadovich@gmail.com,

<https://orcid.org/0000-0002-4725-2251>

ANNOTATSIYA

Mazkur ilmiy maqolada masofaviy ta’lim sharoitida texnika yo‘nalishi talabalari uchun fizika fanini onlayn o‘qitishda qo‘llanilayotgan zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari tahlil qilinadi. Fizika fanining murakkab nazariy tushunchalari va amaliy laboratoriya mashg‘ulotlarini masofadan turib samarali tashkil etish muammolari ochib beriladi. Shuningdek, onlayn platformalar, virtual laboratoriyalar, simulyatsiya dasturlari va interaktiv metodlardan foydalanish orqali ta’lim sifati va talabalarning o‘quv motivatsiyasini oshirish yo‘llari asoslab beriladi. Tadqiqot natijalariga tayangan holda texnika yo‘nalishlarida fizika fanini masofaviy o‘qitishni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: masofaviy ta’lim, fizika fanini o‘qitish, onlayn dars, virtual laboratoriya, raqamli texnologiyalar, texnika yo‘nalishi.

KIRISH

Bugungi kunda globalashuv va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta’lim tizimida tub o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Xususan, masofaviy ta’lim shakli oliy ta’lim muassasalarida keng joriy etilib, ta’lim jarayonining uzluksizligi va moslashuvchanligini ta’minlamoqda. Ayniqsa, texnika yo‘nalishlarida asosiy fanlardan biri bo‘lgan fizika fanini masofaviy ta’lim asosida o‘qitish dolzarb ilmiy-pedagogik muammolardan biri hisoblanadi.

Fizika fani nazariy bilimlar bilan bir qatorda tajriba va laboratoriya mashg‘ulotlariga tayangan holda o‘qitiladi. An’anaviy auditoriya sharoitida olib boriladigan laboratoriya ishlari masofaviy ta’limda muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shu sababli fizika fanini onlayn o‘qitishda zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash, ularni takomillashtirish hamda o‘quv jarayoniga moslashtirish muhim

ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolaning dolzarbligi texnika yo‘nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda fizika fanini masofaviy o‘qitish samaradorligini oshirish zarurati bilan belgilanadi. Tadqiqotning maqsadi va vazifalari: Tadqiqotning asosiy maqsadi - masofaviy ta‘lim shaklida texnika yo‘nalishi talabalariga fizika fanini onlayn o‘qitishda qo‘llaniladigan zamonaviy texnologiyalarni tahlil qilish va ularni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- fizika fanini masofaviy o‘qitishda yuzaga keladigan muammolarni aniqlash;
- virtual laboratoriyalar va simulyatsiya dasturlarining didaktik ahamiyatini asoslash;

ASOSIY QISM

Masofaviy ta‘lim - bu zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda o‘qituvchi va talaba o‘rtasida masofadan turib amalga oshiriladigan ta‘lim shaklidir. Ushbu ta‘lim shakli ta‘lim oluvchilarga joy va vaqt jihatidan mustaqillik berib, individual ta‘lim trayektoriyasini shakllantirish imkonini yaratadi. Pedagogik tadqiqotlarda masofaviy ta‘limning quyidagi asosiy xususiyatlari qayd etiladi: interaktivlik, moslashuvchanlik, ochiqlik, multimediamiylik va individual yondashuv. Ayniqsa, texnika yo‘nalishlarida ushbu xususiyatlar talabalarning mustaqil fikrlashini va amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Fizika fanini onlayn o‘qitishning o‘ziga xos jihatlari: Fizika fanini masofaviy ta‘lim shaklida o‘qitish an‘anaviy fanlarga nisbatan murakkabroq bo‘lib, u yuqori darajadagi vizuallashtirish va tajriba jarayonlarini talab etadi. Nazariy materiallarni videodarslar, animatsiyalar va interaktiv taqdimotlar orqali tushuntirish mumkin bo‘lsada, laboratoriya mashg‘ulotlarini onlayn tashkil etish alohida yondashuvni talab qiladi. Texnika yo‘nalishi talabalarining kelajak kasbiy faoliyati texnik jarayonlar va fizik qonuniyatlarni chuqur tushunishga bog‘liq. Shu bois fizika fanini onlayn o‘qitishda fanlararo integratsiya, amaliy masalalar va real texnik vaziyatlarni modellashtirish muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda fizika fanini masofaviy o‘qitishda Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom kabi platformalar keng qo‘llanilmoqda. Ushbu platformalar orqali ma‘ruza mashg‘ulotlari, seminarlar, mustaqil ishlar va nazorat tadbirlarini samarali tashkil etish mumkin. Jumladan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATUning masofaviy ta‘lim markazi tomonidan masofaviy ta‘lim shakli talabalariga online darslar fanlar kesimida, misol uchun fizika fanini oladigan bo‘lsak, o‘quv rejasi bo‘yicha tashkil qilingan bo‘lib, talabalarga Zoom platformasi orqali dars jadvali orqali o‘qituvchi va talaba o‘rtasida online auditoriya tashkil qilinib darslar reja bo‘yicha o‘tiladi va talabalar o‘z navbatida nazorat qilinadi[1-2].

Bundan tashqari, PhET Interactive Simulations, Crocodile Physics, Algodoo kabi virtual laboratoriyalar talabalarga fizik tajribalarni masofadan turib bajarish imkonini beradi. Ushbu vositalar orqali talabalar tajriba sharoitlarini o'zgartirib, natijalarni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Quyida ya'ni 2-rasmda ko'rsatilgandik PhET Interactive Simulations bepul online virtual laboratoriya mashg'ulotlarini masofaviy ta'lim shakli talabalari bilan birga Zoom platformasida to'g'ridan-to'g'ri bajarish orqali o'qituvchi fizik jarayonlarni tushuntirish bilan bir qatorda tarif va formulalar va qonuniyatlar orqali tahlil qilish, mantiqiy mulohaza qilish imkoniyatlarini kengayib boradi. Talabalarga ananaviy laboratoriya mashg'ulot darsi jaroyonida laboratoriya uskunalarini ehtiyotsizlik tufayli behuda jihozlarni isrof bo'lishini oldini olish maqsadida online virtual laboratoriya ishlarini bajarish qulaylik tug'diradi. Virtual laboratoriya mashg'ulotini bajarish jarayonida quyidagi sodir bo'lishi mumkin bo'lgan turli ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish maqsadida juda qulay ish hisoblanadi. Misol uchun "Atom va yadro" fizikasida juda murakkab hodisalarni (radioaktiv moddalarni parchalanishi kabi) bajarish jarayonida (α , β , γ) nurlaridan chiqadigan radiatsiya inson hayoti uchun haf solishini oldini olish maqsadida bajarilishi uchun har tomonlama bezarar bo'lgan virtual laboratoriya mashg'ulotlarining afzalligini talabalarga aytib o'tish kerakligi, hamda bu texnik hafsizlik qodalariga amal qilish kerakligini esda tutush lozimligi yana bir bor eslatib o'tiladi[3-6].

2-rasm. PhET Interactive Simulations ishchi oynasi.

3-rasm. Masofaviy ta'limda Zoom platformasida virtual laboratoriya mashg'uloti dars o'tish jarayoni.

4-rasm. Crocodile Physics ishchi oynasi.

Fizika fanini masofaviy o'qitishni takomillashtirish yo'llari fizika fanini onlayn o'qitishni takomillashtirish uchun quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish zarur:

- dars jarayonida interaktiv metodlar va muammoli ta'lim texnologiyalarini keng qo'llash;
- virtual va masofaviy laboratoriya mashg'ulotlarini tizimli joriy etish;

- videodarslar sifatini oshirish va ularni qisqa, mazmunli shaklda ishlab chiqish;
- talabalar bilimni baholashda avtomatlashtirilgan va differensial yondashuvlardan foydalanish;
- o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini doimiy rivojlantirib borish.

Tadqiqot natijalari va muhokamasida o‘rganishlar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etilgan onlayn fizika darslari talabalarning fan bo‘yicha o‘zlashtirish darajasini oshiradi. Ayniqsa, virtual laboratoriyalardan foydalanish talabalarni mustaqil izlanishga va tajriba natijalarini tahlil qilishga undaydi. Shu bilan birga, masofaviy ta’limda o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi bevosita muloqotni kuchaytirish, fikr almashish muhitini yaratish muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi[7-10].

Xulosa qilib aytganda, masofaviy ta’lim shaklida texnika yo‘nalishi talabalariga fizika fanini onlayn o‘qitish zamonaviy texnologiyalarni samarali qo‘llashni talab etadi. Virtual laboratoriyalar, simulyatsiya dasturlari va interaktiv platformalar ta’lim sifatini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Mazkur maqolada keltirilgan ilmiy-uslubiy tavsiyalarni amaliyotga joriy etish orqali fizika fanini masofaviy o‘qitish samaradorligini oshirish, talabalarni kelajak kasbiy faoliyatiga puxta tayyorlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Андреев А.А. Дистанционное обучение: педагогические основы. – Москва, 2010.
2. Abdurahmonov Q.P., Xamidov V.S. Fizika o‘qitish metodikasi. – Toshkent, 2017.
3. Xalilov S.S. Organization of virtual laboratory learning with using the frame model // Science and innovation international scientific Journal - Toshkent -2023.
4. Xalilov S.S. Organization of independent education through modern information technologies in physics in distance education // Progressive academic Publishing, European Journal Volume, 2023.
5. Xalilov S.S. Suyarov K.T. Virtual laboratory works in physics in distance education based on the frame model // Utilitas Mathematica scopus Journal. - ISSN 0315-3681 Volume 122, Canada 2025.
6. S.S.Xalilov, J.B.Elov, E.M.Zarmasov Masofaviy ta’lim platformasining funktsional imkoniyatlarini kengaytirishda freym modeli // Development of science Journal. – Toshkent 2025.
7. Xalilov S.S. Using the frame model to assess distance education students in physics // Science and innovation international scientific Journal. Toshkent 2024.

8. Xalilov S.S. Zamonaviy ta'lim texnologiyalardan foydalanib mustaqil ta'limni tashkillashtirish // Guliston davlat universiteti axborotnomasi. - Guliston, 2023. № 4. - B.26-29
9. Xalilov S.S. Talabalarda mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish // Ta'lim va Innovatsion tadqiqotlar. – Buxoro, 2023. 12-son. B.323-327
10. Xalilov S.S. Masofaviy ta'limda texnika yo'nalishi talabalariga fizika fanini o'qitishda Freym modelini qo'llash // Zamonaviy fizika va astranomiyaning muammolari, yechimlari, o'qitish usulublari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent, 2024. –B. 979-983